

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович

**ЎЗБЕКИСТОНДАГИ МАХСУС КЎЧКИНДИЛАРНИ
ТУРАР-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАСИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

